

Percorsi di sviluppo della cooperazione sociale in Italia

Picciotti A.^{a*} Bernardoni, A.^b

^a Dipartimento di Economia (UNIPG); ^b Legacoop Sociali

* Autore corrispondente

Parole chiave: cooperazione sociale, impresa cooperativa, impresa sociale, organizzazioni non profit, Italia

Classificazione JEL: L31, J54, P13

Introduzione

La cooperativa sociale rappresenta la forma più diffusa di impresa sociale in Italia (Mancino e Thomas, 2005) e, in termini comparati, il precursore della moderna Social Enterprise in altri Paesi europei (Borzaga e Santuari, 2001). Tuttavia, nel corso degli ultimi anni, queste imprese sono sottoposte ad elevate pressioni competitive (Bernardoni e Picciotti, 2019) che stanno conducendo ad una ridefinizione del loro profilo strategico ed organizzativo (Fazzi, 2019, Bernardoni e Picciotti, 2017; Borzaga e Fazzi, 2011). In un simile contesto, il presente percorso di ricerca intende pervenire ad una mappatura della cooperazione sociale in Italia, operante sia nell'offerta di servizi di welfare (tipo A) che nell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate (tipo B), al fine di definire il suo posizionamento competitivo e proporre adeguati interventi di policy.

Metodo

L'approccio metodologico che si intende utilizzare prevede diversi step. Innanzitutto, vengono identificate le imprese, incrociando i dati disponibili negli elenchi delle centrali cooperative con quelli presenti nella banca dati Orbis. Successivamente, dopo aver censito le cooperative sociali operanti in Italia, vengono acquisiti, sempre dalla banca dati Orbis, i principali dati di bilancio che saranno utilizzati sia per definire le dinamiche economico-patrimoniali delle imprese, sia per realizzare peer analysis di natura esterna (cooperative sociali *vs* imprese capitalistiche) ed interna (cooperative sociali *vs* altre cooperative). Infine, vengono condotti alcuni focus group con un campione rappresentativo di cooperative sociali (in termini di dimensione, settore economico di attività e localizzazione geografica), in modo da acquisire ulteriori informazioni di natura qualitativa.

Risultati

I risultati derivanti da questa ricerca sono diversi. Già ad una prima analisi dei dati, emergono delle specificità settoriali e, soprattutto,

dimensionali che contrastano la tesi dominante relativa alla necessità di incentivare i processi di aggregazione delle cooperative sociali. Ulteriori risultati attesi potranno derivare dalla comparazione delle performance economiche (fatturato e redditività) e patrimoniali (investimenti e capitalizzazione) conseguite dai differenti modelli istituzionali d'impresa (cooperativa sociale, cooperativa di lavoro / servizi ed impresa capitalistica). Le informazioni emergenti, considerate congiuntamente ai trend percepiti dai operatori, andranno quindi a costituire il materiale sulla base del quale elaborare e proporre nuove politiche di intervento.

Bibliografia

- Bernardoni, A., Picciotti, A., 2019. I big players del settore socio-assistenziale: trasformazioni in corso. *Impresa Sociale*, 13, 43-53.
- Bernardoni, A., Picciotti, A., 2017. Le imprese sociali tra mercato e comunità. Percorsi di innovazione per lo sviluppo locale. Franco Angeli, Milano.
- Borzaga, C., Fazzi, L., 2011. Processes of institutionalization and differentiation in the Italian third sector. *Voluntas: International Journal of Voluntary and Nonprofit Organizations*, 22(3), 409-427.
- Borzaga, C., Santuari, A., 2001. Italy: from traditional co-operatives to innovative social enterprises. In: Borzaga, C., Defourny, J., (Ed.), *The Emergence of Social Enterprise*, Routledge, London and New York, pp. 163-182.
- Fazzi, L., 2019. *Costruire l'innovazione nelle imprese sociali e nel terzo settore*, Franco Angeli, Milano.
- Mancino, A., Thomas, A., 2005). An Italian Pattern of Social Enterprise. *Non-profit Management & Leadership*, 15(3), 357-369.

DOI 10.5281/zenodo.10054012